

PROYECTO DE TESIS DOCTORAL

Programa de Doctorado Interuniversitario en Relaciones Laborales y Recursos Humanos

DOCTORANDO

Nombre y apellidos: Geovanny Alexander Abaunza

Correo electrónico: geovanny.abaunza@udc.es

Línea de investigación

Psicología de las relaciones laborales y recursos humanos en organizaciones privadas y administraciones públicas (PS-RLLRRH).

DIRECTORAS DE TESIS

Nombre y apellidos: Adela Milagro Reig Botella

Correo electrónico: adela.reig@udc.es

Nombre y apellidos: María Alicia Arias Rodríguez

Correo electrónico: alicia.arias.rodriguez@udc.es

TUTORA DE TESIS

Nombre y apellidos: María Sonia Zaragoza Fernández

Correo electrónico: sonia.zaragoza1@udc.es

PLAN DE INVESTIGACIÓN DE TESIS DOCTORAL

TÍTULO

Prevalencia y factores de riesgo psicosocial del burnout académico en estudiantes universitarios gallegos

RESUMEN

La investigación analizará la prevalencia del burnout académico y su relación con factores de riesgo psicosocial en estudiantes del Campus Industrial de Ferrol de la Universidade da Coruña durante el curso académico 2026–2027. El estudio se desarrollará bajo un enfoque cuantitativo, con un diseño no experimental, transversal y de alcance descriptivo-correlacional. El burnout académico se conceptualiza como un síndrome caracterizado por agotamiento cognitivo-emocional, cinismo académico y reducción de la eficacia académica percibida. La medición de estas variables se realizará mediante el Maslach Burnout Inventory–Student Survey (MBI-SS), mientras que los indicadores de malestar psicológico (ansiedad, depresión y estrés) se evaluarán mediante la Depression, Anxiety and Stress Scales-21 (DASS-21). Asimismo, se recogerán variables sociodemográficas, particularmente el género. La investigación parte de la hipótesis de que el burnout académico se asocia significativamente con factores de riesgo psicosocial en estudiantes universitarios. El análisis permitirá estimar la prevalencia del síndrome y examinar su relación con los niveles de ansiedad, depresión y estrés, aportando evidencia empírica sobre el malestar psicológico en el contexto universitario gallego.

Palabras clave

Burnout académico, MBI-SS, DASS-21, Estudiantes universitarios, factores de riesgo psicosocial.

PLAN DE INVESTIGACIÓN DA TESE DOUTORAL

TÍTULO

Prevalencia e factores de risco psicosocial do burnout académico en estudantes universitarios galegos

RESUMO

A investigación analizará a prevalencia do burnout académico e a súa relación con factores de risco psicosocial en estudantes do Campus Industrial de Ferrol da Universidade da Coruña durante o curso académico 2026–2027. O estudo desenvolverase baixo un enfoque cuantitativo, cun deseño non experimental, transversal e de alcance descriptivo-correlacional. O burnout académico conceptualízase como un síndrome caracterizado por esgotamento cognitivo-emocional, cinismo académico e redución da eficacia académica percibida. A medición destas variables realizarase mediante o Maslach Burnout Inventory–Student Survey (MBI-SS), mentres que os indicadores de malestar psicolóxico (ansiedade, depresión e estrés) avaliaranse mediante a Depression, Anxiety and Stress Scales-21 (DASS-21). Así mesmo, recolleranse variables sociodemográficas, particularmente o xénero. A investigación parte da hipótese de que o burnout académico se asocia significativamente con factores de risco psicosocial en estudantes universitarios. A análise permitirá estimar a prevalencia do síndrome e examinar a súa relación cos niveis de ansiedade, depresión e estrés, achegando evidencia empírica sobre o malestar psicolóxico no contexto universitario galego.

Palabras clave

Burnout académico, MBI-SS, DASS-21, estudantes universitarios, factores de risco psicosocial.

DOCTORAL THESIS RESEARCH PLAN

TITLE

Prevalence and Psychosocial Risk Factors of Academic Burnout in Galician University Students

ABSTRACT

This research will analyze the prevalence of academic burnout and its relationship with psychosocial risk factors among students at the Industrial Campus of Ferrol at the University of A Coruña during the 2026–2027 academic year. The study will be conducted using a quantitative approach, with a non-experimental, cross-sectional design and a descriptive-correlational scope. Academic burnout is conceptualized as a syndrome characterized by cognitive-emotional exhaustion, academic cynicism, and reduced perceived academic efficacy. These variables will be measured using the Maslach Burnout Inventory–Student Survey (MBI-SS), while indicators of psychological distress (anxiety, depression, and stress) will be assessed using the Depression, Anxiety and Stress Scales-21 (DASS-21). Sociodemographic variables, particularly gender, will also be collected. The research is based on the hypothesis that academic burnout is significantly associated with psychosocial risk factors in university students. The analysis will estimate the prevalence of the syndrome and examine its relationship with levels of anxiety, depression, and stress, providing empirical evidence on psychological distress within the Galician university context.

Keywords

Academic burnout, MBI-SS, DASS-21, university students, psychosocial risk factors

1. INTRODUCCIÓN

El síndrome de burnout académico ha adquirido una creciente relevancia en el análisis contemporáneo de la educación superior debido a sus implicaciones directas en la salud mental del estudiantado, el rendimiento académico y el funcionamiento institucional de las universidades, aspecto ampliamente documentado en la literatura científica. Diversos estudios han evidenciado que una proporción significativa de estudiantes universitarios experimenta manifestaciones asociadas al agotamiento académico, particularmente en disciplinas caracterizadas por altos niveles de exigencia cognitiva, como las áreas de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM) y las ciencias de la salud (campos donde la intensidad curricular y la presión evaluativa suelen ser estructuralmente elevadas), lo que incrementa el riesgo de desgaste psicológico en poblaciones estudiantiles expuestas de manera prolongada a demandas intelectuales complejas y evaluaciones continuas (Caballero et al., 2007; Dyrbye et al., 2014; Liébana-Presa et al., 2018; Rodríguez-Fernández et al., 2020). Investigaciones posteriores han confirmado esta tendencia al señalar que los estudiantes afectados por este fenómeno presentan con frecuencia una disminución sostenida de la motivación hacia el aprendizaje acompañada de un deterioro progresivo en su rendimiento evaluativo (Toala et al., 2023), lo que refuerza la relevancia del burnout académico dentro de los estudios sobre bienestar psicológico en la educación superior.

El acceso a la educación superior constituye simultáneamente una etapa decisiva dentro del desarrollo psicosocial de los jóvenes adultos, puesto que representa una transición formativa que combina oportunidades de crecimiento académico y profesional con nuevas demandas adaptativas, cognitivas y sociales que pueden generar presiones psicológicas significativas. Diversas investigaciones han señalado que la vida universitaria implica una intensificación progresiva de responsabilidades académicas, evaluaciones periódicas y procesos de adaptación institucional que, bajo determinadas condiciones, pueden favorecer la aparición de procesos de estrés sostenido (Sharp et al., 2018; Lisnyj et al., 2023; Ball et al., 2025). Desde una perspectiva de salud pública, organismos internacionales han advertido que la adolescencia tardía y la juventud representan etapas particularmente sensibles para el desarrollo de dificultades emocionales cuando confluyen factores biológicos, sociales y académicos que incrementan la exposición al estrés crónico (Organización Mundial de la Salud [OMS], 2025).

El concepto de burnout tiene su origen en el ámbito laboral, donde fue descrito inicialmente por Freudenberg (1974) para referirse al estado de agotamiento extremo experimentado por profesionales sometidos a demandas emocionales intensas dentro de entornos organizacionales particularmente exigentes (especialmente en profesiones de servicio y atención directa a personas). Posteriormente, Maslach y Jackson (1981) desarrollaron una conceptualización más sistemática del fenómeno al definirlo como un síndrome tridimensional compuesto por agotamiento emocional, despersonalización y reducción de la realización personal. Esta formulación teórica se consolidó como el marco conceptual predominante para el estudio del burnout en contextos organizacionales y profesionales (Maslach et al., 2001; Maslach & Leiter, 2016a, 2016b), alcanzando reconocimiento internacional cuando la OMS incorporó el burnout en la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-11) como un fenómeno ocupacional asociado al estrés laboral crónico no gestionado adecuadamente (OMS, 2019).

A partir de esta base conceptual, la literatura científica comenzó a reconocer una analogía funcional entre el rol del trabajador y el del estudiante, dado que ambos se encuentran expuestos de manera prolongada a demandas de rendimiento, evaluaciones continuas del desempeño y expectativas institucionales que pueden generar presión psicológica sostenida. Esta similitud estructural permitió trasladar el constructo del burnout al ámbito educativo, dando lugar al concepto de burnout académico (Schaufeli et al., 2002; Portoghese et al., 2018), perspectiva desde la cual el estudiante es comprendido como un actor que participa en dinámicas organizacionales comparables a las del entorno laboral, especialmente en instituciones educativas caracterizadas por altos niveles de exigencia académica.

En el contexto universitario, el burnout académico conserva la estructura tridimensional del modelo clásico propuesto por Maslach y Jackson (1981), aunque adaptado a las particularidades del entorno educativo. Desde esta perspectiva, el síndrome se manifiesta a través de tres dimensiones principales: el agotamiento cognitivo-emocional vinculado a las actividades de estudio, el cinismo o distanciamiento psicológico respecto de las tareas académicas y la percepción reducida de eficacia académica (Schaufeli et al., 2002; Schaufeli et al., 2020, 2021). Estas dimensiones han sido operacionalizadas mediante el *Maslach Burnout Inventory–Student Survey* (MBI-SS), instrumento diseñado específicamente para evaluar el síndrome en población estudiantil y cuya validez psicométrica ha sido confirmada en distintos contextos educativos y culturales (Wickramasinghe et al., 2018; Pérez-Mármol & Brown, 2019; Hederich-Martínez & Caballero-Domínguez, 2016; De Beer et al., 2025),

lo que ha consolidado su uso dentro de investigaciones orientadas al análisis del bienestar psicológico en la educación superior.

Desde una perspectiva psicosocial más amplia, el burnout académico no puede comprenderse únicamente como un fenómeno individual, ya que su desarrollo suele estar asociado a la interacción entre factores institucionales, socioambientales y personales que configuran la experiencia educativa del estudiante. En el plano institucional, variables como la sobrecarga curricular, la percepción de escasa autonomía académica o la disponibilidad limitada de recursos de apoyo universitario han sido identificadas como factores de riesgo relevantes (Martínez & Salanova, 2003), mientras que en el plano socioambiental elementos como la presión competitiva entre pares, la inseguridad económica o la debilidad de las redes de apoyo social pueden intensificar la experiencia de estrés académico. Investigaciones empíricas también han identificado asociaciones entre el burnout académico y variables psicológicas como la ansiedad rasgo y la autoeficacia percibida (Caballero et al., 2007), así como con determinados perfiles de vulnerabilidad emocional en población universitaria (Almeida et al., 2016).

En este contexto, diversos estudios han demostrado que el burnout académico mantiene relaciones consistentes con indicadores de sintomatología emocional, particularmente con síntomas de ansiedad, depresión y estrés percibido (Salmela-Aro & Upadyaya, 2014; Koutsimani et al., 2019). Estas dimensiones emocionales han sido evaluadas conjuntamente mediante la *Depression, Anxiety and Stress Scales-21* (DASS-21) (escala desarrollada por Lovibond y Lovibond para medir dichas manifestaciones afectivas de forma diferenciada), instrumento posteriormente adaptado al español por Bados et al. (2005). En la literatura reciente, la coexistencia de estas manifestaciones emocionales suele interpretarse como un indicador de malestar psicológico en población universitaria, particularmente en contextos académicos caracterizados por altas demandas cognitivas y evaluativas (Zanon et al., 2021; Castillo et al., 2025). El uso conjunto del MBI-SS y del DASS-21 permite examinar el burnout académico dentro de un marco más amplio de malestar psicológico (considerando simultáneamente el desgaste académico específico y la sintomatología emocional general), enfoque que ha demostrado utilidad en investigaciones realizadas en contextos formativos exigentes (Obregon et al., 2020; Cao et al., 2023; Luo et al., 2025; Shabani et al., 2025).

La magnitud de esta problemática ha sido evidenciada recientemente en el contexto español. El informe nacional sobre salud mental universitaria indicó que aproximadamente uno de

cada dos estudiantes presenta síntomas moderados o graves de ansiedad y depresión, además de manifestar una elevada percepción de necesidad de apoyo psicológico institucional (Ministerio de Universidades, 2023). En este escenario, el análisis de variables sociodemográficas adquiere particular relevancia. Entre estas variables, el género ha sido identificado como un factor analítico importante, aunque la evidencia empírica muestra resultados heterogéneos. Algunos estudios no han encontrado diferencias significativas entre hombres y mujeres en las dimensiones centrales del burnout académico (LaFaver et al., 2018), mientras que otras investigaciones han documentado mayores niveles de sintomatología emocional, especialmente ansiedad y estrés en mujeres (Vizoso et al., 2019; Aldossari & Chaudhry, 2021). Estos resultados sugieren que el género podría actuar más como un modulador en la expresión emocional del malestar psicológico que como un determinante directo del burnout académico (posiblemente influido por procesos de socialización y expectativas sociales diferenciadas), interpretación discutida en investigaciones recientes (Salmela-Aro & Upadyaya, 2014; Cabras et al., 2023).

Considerando estos antecedentes teóricos y empíricos, el presente estudio se orienta a analizar la presencia del burnout académico y del malestar psicológico (entendido como la manifestación de síntomas de ansiedad, depresión y estrés) en estudiantes universitarios del contexto gallego mediante la aplicación del MBI-SS y la DASS-21. A partir de este enfoque se busca generar evidencia empírica contextualizada que contribuya a comprender con mayor precisión las manifestaciones del malestar psicológico en la educación superior, así como identificar factores asociados que puedan orientar estrategias institucionales de prevención del desgaste académico y promoción del bienestar psicológico estudiantil. Asimismo, el estudio incorpora el género como variable de contraste empírico con el propósito de examinar posibles diferencias en la manifestación del burnout académico y de la sintomatología emocional dentro del contexto universitario gallego.

1.1. OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN

1.1.1. OBJETIVO GENERAL

OG. Analizar la prevalencia del burnout académico y su asociación con factores de riesgo psicosocial, específicamente ansiedad, depresión y estrés, en estudiantes del Campus Industrial de Ferrol de la Universidade da Coruña durante el curso académico 2026–2027.

1.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

OE1. Estimar la prevalencia del burnout académico en estudiantes del Campus Industrial de Ferrol a partir de las dimensiones de agotamiento cognitivo-emocional, cinismo académico y eficacia académica percibida evaluadas mediante el MBI-SS.

OE2. Describir los niveles de ansiedad, depresión y estrés como indicadores de factores de riesgo psicosocial en estudiantes del Campus Industrial de Ferrol mediante la aplicación de la escala DASS-21.

OE3. Analizar la asociación entre las dimensiones del burnout académico medidas con el MBI-SS y los niveles de ansiedad, depresión y estrés evaluados con la DASS-21 en la población estudiada.

OE4. Examinar posibles diferencias en los niveles de burnout académico y en los factores de riesgo psicosocial según variables sociodemográficas, particularmente el género, en estudiantes del Campus Industrial de Ferrol de la Universidade da Coruña.

1.2. HIPÓTESIS

H1. Existe presencia de burnout académico en estudiantes universitarios gallegos, manifestado a través de niveles detectables de agotamiento cognitivo-emocional, cinismo académico y disminución de la eficacia académica percibida.

H2. El burnout académico se asocia significativamente con factores de riesgo psicosocial, particularmente con mayores niveles de ansiedad, depresión y estrés en estudiantes universitarios gallegos.

H3. Existen diferencias en los niveles de burnout académico y en los factores de riesgo psicosocial según variables sociodemográficas, especialmente el género, en estudiantes universitarios gallegos.

2. METODOLOGÍA

2.1. DISEÑO Y ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN

La presente investigación se enmarca dentro de un enfoque cuantitativo, con un diseño no experimental, transversal y de alcance descriptivo, correlacional y comparativo. El estudio busca analizar la prevalencia del burnout académico y su relación con factores de riesgo psicosocial en estudiantes universitarios, sin manipulación de variables y mediante la observación de los fenómenos en su contexto natural durante un único momento temporal correspondiente al curso académico 2026–2027. Cabe mencionar que el carácter descriptivo permite estimar los niveles de burnout académico y de sintomatología emocional presentes en la población estudiada. El enfoque correlacional examina la relación entre el burnout académico y los factores de riesgo psicosocial, específicamente ansiedad, depresión y estrés. Finalmente, el componente comparativo permite analizar posibles diferencias en estas variables en función de características sociodemográficas, particularmente el género.

2.2. POBLACIÓN Y MUESTRA DE ESTUDIO

El universo de referencia de la investigación corresponde al conjunto del estudiantado matriculado en la Universidade da Coruña (UDC), institución pública de educación superior integrada en el sistema universitario español de la Coruña, de la comunidad autónoma de Galicia. La universidad desarrolla su actividad académica principalmente en dos campus: A Coruña y Ferrol, y ofrece formación en titulaciones oficiales de grado, máster y doctorado en diversas áreas del conocimiento. Según los datos institucionales más recientes, la Universidade da Coruña cuenta con aproximadamente 17.481 estudiantes matriculados, distribuidos en 13.915 estudiantes de grado, 2.352 de máster y 1.214 de doctorado, lo que configura el marco general de referencia del sistema universitario en el que se inscribe la presente investigación (UDC, 2024).

Dentro de este universo institucional, la investigación se delimita específicamente al Campus Industrial de Ferrol, uno de los dos campus que conforman la Universidade da Coruña. Este campus posee una orientación académica vinculada principalmente a las áreas de ingeniería, tecnología, diseño industrial y ciencias de la salud, y concentra titulaciones impartidas en distintos centros universitarios. La población objetivo del estudio estará constituida por el conjunto de estudiantes matriculados en las titulaciones oficiales impartidas en el Campus Industrial de Ferrol durante el curso académico 2026–2027, incluyendo estudiantes de grado, máster y programas de doctorado adscritos a dicho campus.

2.2.1. MUESTRA

La muestra estará integrada por los estudiantes del Campus Industrial de Ferrol que acepten participar voluntariamente en la investigación y completen el cuestionario administrado durante el periodo de recogida de datos. Dado que la participación dependerá de la disponibilidad y aceptación de los estudiantes durante el trabajo de campo, se empleará un muestreo no probabilístico de tipo intencional o por conveniencia, conformado por el alumnado accesible que responda de manera válida a los instrumentos de investigación. La muestra final quedará determinada por el número de cuestionarios completos obtenidos durante la fase de recogida de datos.

2.2.2. INSTRUMENTOS

Para la recolección de datos se utilizarán tres tipos de instrumentos:

2.2.2.1. Cuestionario sociodemográfico.

La recolección de los datos sociodemográficos y académicos se estructurará siguiendo el marco de “características generales” propuesto por Hwang y Kim (2022), enfoque utilizado en investigación psicosocial para organizar de forma sistemática la descripción de las características de la muestra y facilitar su comparación con otros estudios. Bajo este esquema se recopilaron variables sociodemográficas y académicas relevantes, entre ellas género, edad, situación de convivencia, afiliación religiosa, área y nivel de estudios, así como situación laboral. Asimismo, se incluyeron variables relacionadas con estilo de vida y bienestar personal, tales como autopercepción del carácter, calidad de las relaciones interpersonales, salud subjetiva y práctica de ejercicio físico, junto con indicadores de percepción de la experiencia formativa, incluyendo satisfacción con los estudios, percepción del profesorado e implicación académica. Esta organización de variables permite no solo una caracterización detallada de la población estudiada, sino también explorar su posible relación con los constructos de salud mental evaluados en la investigación.

2.2.2.2. Maslach Burnout Inventory–Student Survey (MBI-SS).

El burnout académico se evaluó mediante el Maslach Burnout Inventory–Student Survey (MBI-SS), desarrollado por Schaufeli et al. (2002) como adaptación del modelo tridimensional clásico de burnout al contexto educativo. El instrumento consta de 15 ítems distribuidos en tres dimensiones: agotamiento cognitivo-emocional, cinismo académico y

eficacia académica percibida. Las respuestas se registran mediante una escala Likert de siete puntos que oscila entre 0 (“nunca”) y 6 (“siempre”). Diversos estudios han reportado adecuados niveles de consistencia interna para sus dimensiones, con coeficientes alfa de Cronbach entre $\alpha = .74$ y $\alpha = .86$, lo que respalda su fiabilidad en contextos educativos.

2.2.2.3. *Depression, Anxiety and Stress Scales-21 (DASS-21).*

Los factores de riesgo psicosocial se evaluaron mediante la DASS-21, instrumento desarrollado por Lovibond y Lovibond (1995) para medir síntomas de depresión, ansiedad y estrés en población general. Se utilizó la versión adaptada al español por Bados et al. (2005), que mantiene la estructura original de 21 ítems distribuidos en tres subescalas correspondientes a depresión, ansiedad y estrés. Las respuestas se registran en una escala Likert de cuatro puntos que evalúa la frecuencia de los síntomas experimentados durante la última semana. En cuanto a sus propiedades psicométricas, la escala original reportó coeficientes de consistencia interna adecuados, con valores de $\alpha = 0.91$ para depresión, $\alpha = 0.84$ para ansiedad y $\alpha = 0.90$ para estrés (Lovibond & Lovibond, 1995). La adaptación española también ha mostrado niveles satisfactorios de consistencia interna, con coeficientes que oscilan aproximadamente entre $\alpha = 0.70$ y $\alpha = 0.88$ según la subescala (Bados et al., 2005), lo que respalda su fiabilidad para la evaluación de sintomatología emocional en población universitaria hispanohablante.

2.3. PROCEDIMIENTO Y TRABAJO DE CAMPO.

La recolección de datos se realizará mediante un cuestionario digital autoadministrado distribuido a través de la plataforma Microsoft Forms de la Universidade da Coruña. El proceso de recogida de información se desarrollará durante un periodo aproximado de cuatro semanas, coincidiendo el segundo semestre del curso 2026. La participación será voluntaria y anónima, garantizándose la confidencialidad de los datos y la protección de la identidad de los participantes. El tratamiento de la información se realizará conforme a lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD, UE 2016/679) y en la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales (LOPDGDD, España 3/2018).

2.4. ANÁLISIS DE DATOS

El análisis estadístico se realizará mediante técnicas de estadística descriptiva, correlacional y comparativa. En primer lugar, se calcularán medidas descriptivas para estimar la

prevalencia y distribución de los niveles de burnout académico y de los factores de riesgo psicosocial. Posteriormente, se analizarán las asociaciones entre las dimensiones del burnout académico y los niveles de ansiedad, depresión y estrés. Finalmente, se examinarán posibles diferencias en estas variables según características sociodemográficas, particularmente el género. Este enfoque metodológico permite abordar los objetivos planteados y contrastar las hipótesis de investigación relacionadas con la presencia del burnout académico y su relación con factores de riesgo psicosocial en estudiantes universitarios gallegos.

2.5. PLANIFICACIÓN TEMPORAL

Con el fin de desarrollar la investigación de forma organizada y progresiva, se establece el siguiente cronograma de trabajo distribuido a lo largo de los cursos académicos 2025–2026, 2026–2027 y 2027–2028, considerando dos semestres por cada año académico. La planificación se estructura en distintas fases que abarcan desde la revisión teórica y el diseño metodológico hasta el trabajo de campo, el análisis de datos y la redacción final de la investigación. Paralelamente, se contemplan actividades transversales de gestión administrativa del doctorado, difusión científica y formación académica, incluyendo la elaboración de artículos científicos, la participación en congresos académicos y la realización de cursos organizados por el Centro Universitario de Formación e Innovación Educativa (CUFIE) y otros centros institucionales afines (ver tabla 1).

Tabla 1. *Cronograma de actividades a desarrollar.*

Actividad	2025–2026 (Semestre 1)	2025–2026 (Semestre 2)	2026–2027 (Semestre 1)	2026–2027 (Semestre 2)	2027–2028 (Semestre 1)	2027–2028 (Semestre 2)
Revisión bibliográfica y consolidación del marco teórico	X	X				
Redacción del Capítulo I. Introducción y planteamiento del problema	X	X				
Redacción del Capítulo II. Marco teórico y antecedentes de investigación		X	X			
Definición del diseño metodológico y selección de instrumentos (MBI-SS y DASS-21)		X				
Redacción del Capítulo III. Metodología			X			
Elaboración del cuestionario y preparación del trabajo de campo			X			
Recolección de datos en estudiantes del Campus Industrial de Ferrol			X	X		
Depuración de base de datos y análisis estadístico				X	X	
Redacción del Capítulo IV. Resultados y análisis estadístico					X	
Interpretación de resultados y discusión de hallazgos					X	
Redacción del Capítulo V. Discusión y conclusiones						X
Revisión final, edición académica y preparación del manuscrito de tesis						X
Gestión administrativa del doctorado y seguimiento académico	X	X	X	X	X	X
Elaboración de artículos científicos y participación en congresos (≥ 1 por año)	X	X	X	X	X	X
Cursos de formación en investigación y escritura científica (CUFIE y centros afines)	X	X	X	X	X	X
Intento de Estancia Internacional		X	X	X	X	X

RECURSOS MATERIALES

La investigación se desarrollará utilizando los recursos técnicos y académicos disponibles en la Universidade da Coruña. Se contará con equipos informáticos y espacio de trabajo académico para la gestión del estudio. El análisis de datos se realizará mediante IBM SPSS Statistics. Asimismo, se utilizarán las licencias institucionales de Microsoft 365 de la UDC (Word, Excel, Forms y OneDrive) para la elaboración de cuestionarios, gestión de la información y redacción del trabajo. También se dispondrá de acceso a bases de datos científicas y recursos bibliográficos del sistema de bibliotecas de la universidad. La recogida de datos se realizará mediante los instrumentos psicométricos MBI-SS y DASS-21. El estudio contará además con el apoyo académico de la Escola Internacional de Doutoramento (Directoras y Tutores) y de la dirección de la tesis, garantizando la correcta ejecución metodológica de la investigación.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Aldossari, M., & Chaudhry, S. (2021). Women and burnout in the context of a pandemic. *Gender, Work & Organization*, 28(2), 826–834. <https://doi.org/10.1111/gwao.12567>
- Almeida, G. D. C., Souza, H. R. D., Almeida, P. C. D., Almeida, B. D. C., & Almeida, G. H. (2016). The prevalence of burnout syndrome in medical students. *Archives of Clinical Psychiatry (São Paulo)*, 43(1), 6–10. <https://doi.org/10.1590/0101-60830000000072>
- Ball, I., Banerjee, M., Holliman, A., & Tyndall, I. (2025). Investigating success in the transition to university: A systematic review of personal risk and protective factors influencing psychosocial success. *Educational Psychology Review*, 37, Article 77. <https://doi.org/10.1007/s10648-025-10047-x>
- Bados, A., Solanas, A., & Andrés, R. (2005). Psychometric properties of the Spanish version of depression, anxiety and stress scales (DASS). *Psicothema*, 17(4), 679–683. <https://reunido.uniovi.es/index.php/PST/article/download/8331/8195>
- Caballero, C. C., Abello LL, R., & Palacio, J. (2007). Relación del burnout y el rendimiento académico con la satisfacción frente a los estudios en estudiantes universitarios. *Avances en Psicología Latinoamericana*, 25(2), 98–111. http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=s1794-47242007000200007&script=sci_arttext
- Cabras, C., Konyukhova, T., Lukianova, N., Mondo, M., & Sechi, C. (2023). Gender and country differences in academic motivation, coping strategies, and academic burnout in a sample of Italian and Russian first-year university students. *Heliyon*, 9(6), e16617. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e16617>
- Castillo, L. H. S., Hernandez-Rosas, E., Silas-Casillas, J. C., Cazares, S. N., & Leon, L. C. F. (2025). Cross-sectional psychometric validation, convergent validity, and measurement invariance of the DASS-21 in Mexican university students. *Frontiers in Psychology*, 16, 1707786. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2025.1707786>
- Cao, C., Liao, X., Gamble, J. H., Li, L., Jiang, X., Li, X., Griffiths, M. D., Chen, I., & Lin, C. (2023). Evaluating the psychometric properties of the Chinese depression

- anxiety stress scale for youth (DASS-Y) and DASS-21. *Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health*, 17(1), 106. <https://doi.org/10.1186/s13034-023-00655-2>
- De Beer, L. T., Hakanen, J. J., Schaufeli, W. B., De Witte, H., Glaser, J., Kaltiainen, J., ... Morin, A. J. S. (2025). The burnout–depression dilemma: Investigating construct-relevant multidimensionality across four countries and four patient samples. *Psychology & Health*, 40(8), 1358–1385. <https://doi.org/10.1080/08870446.2024.2321358>
- Dyrbye, L. N., West, C. P., Satele, D., Boone, S., Tan, L., Sloan, J., & Shanafelt, T. D. (2014). Burnout among US medical students, residents, and early career physicians relative to the general US population. *Academic Medicine*, 89(3), 443–451. <https://psycnet.apa.org/record/2014-10309-009>
- Freudenberger, H. J. (1974). Staff burn-out. *Journal of Social Issues*, 30(1), 159–165. <https://doi.org/10.1111/j.1540-4560.1974.tb00706.x>
- Hederich-Martínez, C., & Caballero-Domínguez, C. C. (2016). Validación del cuestionario Maslach Burnout Inventory–Student Survey (MBI-SS) en contexto académico colombiano. *CES Psicología*, 9(1), 1–15. http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2011-30802016000100002&lng=en
- Hwang, Y., & Kim, T. (2022). Factors influencing medical students’ participation in research: A cross-sectional study. *BMC Medical Education*, 22, 346. <https://doi.org/10.1186/s12909-022-03422-7>
- Koutsimani, P., Montgomery, A., & Georganta, K. (2019). The relationship between burnout, depression, and anxiety: A systematic review and meta-analysis. *Frontiers in Psychology*, 10, 284. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.00284>
- LaFaver, K., Miyasaki, J. M., Keran, C. M., Rheaume, C., Gulya, L., Levin, K. H., Jones, E. C., Schwarz, H. B., Molano, J. R., Hessler, A., Singhal, D., Shanafelt, T. D., Sloan, J. A., Novotny, P. J., Cascino, T. L., & Busis, N. A. (2018). Age and sex differences in burnout, career satisfaction, and well-being in US neurologists. *Neurology*, 91(20), E1928–E1941. <https://doi.org/10.1212/WNL.0000000000006497>
- Liébana-Presa, C., Fernández-Martínez, M.^a E., Vázquez-Casares, A. M.^a, López-Alonso, A. I., & Rodríguez-Borrego, M.^a A. (2018). Burnout y engagement en estudiantes universitarios de enfermería. *Enfermería Global*, 17(50), 131–152. <https://doi.org/10.6018/eglobal.17.2.268831>
- Lisnyj, K. T., Gillani, N., Pearl, D. L., McWhirter, J. E., & Papadopoulos, A. (2023). Factors associated with stress impacting academic success among post-secondary students: A systematic review. *Journal of American College Health*, 71(3), 851–861. <https://doi.org/10.1080/07448481.2021.1909037>
- Lovibond, P. F., & Lovibond, S. H. (1995). The structure of negative emotional states: Comparison of the Depression Anxiety Stress Scales (DASS) with the Beck Depression and Anxiety Inventories. *Behaviour Research and Therapy*, 33(3), 335–343. [https://doi.org/10.1016/0005-7967\(94\)00075-U](https://doi.org/10.1016/0005-7967(94)00075-U)
- Luo, Z., Wang, S., Xia, W., Guo, D., Ren, C., & Tian, L. (2025). Psychometric properties of the Chinese version of the Depression Anxiety Stress Scales for Youth (DASS-Y-C) and its application in higher vocational college students. *Current Psychology*, 44(14), 13386–13400. <https://doi.org/10.1007/s12144-025-08057-7>
- Maslach, C., & Jackson, S. E. (1981). The measurement of experienced burnout. *Journal of Occupational Behavior*, 2(2), 99–113. <https://doi.org/10.1002/job.4030020205>

- Maslach, C., & Leiter, M. P. (2016a). Understanding the burnout experience: Recent research and its implications for psychiatry. *World Psychiatry, 15*(2), 103–111. <https://doi.org/10.1002/wps.20311>
- Maslach, C., & Leiter, M. P. (2016b). Burnout. In G. Fink (Ed.), *Stress: Concepts, cognition, emotion, and behavior* (pp. 351–357). Academic Press. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-800951-2.00044-3>
- Maslach, C., Schaufeli, W. B., & Leiter, M. P. (2001). Job burnout. *Annual Review of Psychology, 52*, 397–422. <https://doi.org/10.1146/annurev.psych.52.1.397>
- Martínez, I. M., & Salanova, M. (2003). Niveles de burnout y engagement en estudiantes universitarios: Relación con el desempeño y desarrollo profesional. *Revista de Educación, 330*, 361–371. <https://doi.org/10.6018/EGLOBAL.17.2.268831>
- Ministerio de Universidades. (2023). *La salud mental en el estudiantado de las universidades españolas*. Gobierno de España. https://www.ciencia.gob.es/dam/jcr:0de3e888-9c3d-4746-9067-e16fc2f3a4e9/Estudio_SaludMentalEstudiantado_jul2023.pdf
- Obregon, M., Luo, J., Shelton, J., Blevins, T., & MacDowell, M. (2020). Assessment of burnout in medical students using the Maslach Burnout Inventory–Student Survey: A cross-sectional data analysis. *BMC Medical Education, 20*(1), 376. <https://doi.org/10.1186/s12909-020-02274-3>
- Organización Mundial de la Salud. (2019). *International classification of diseases for mortality and morbidity statistics (11th ed.)*. <https://icd.who.int/>
- Organización Mundial de la Salud. (2025). *La salud mental de los adolescentes*. <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/adolescent-mental-health>
- Pérez-Mármol, J. M., & Brown, T. (2019). An examination of the structural validity of the Maslach Burnout Inventory–Student Survey (MBI-SS) using the Rasch measurement model. *Health Professions Education, 5*(3), 259–274. <https://doi.org/10.1016/j.hpe.2018.05.004>
- Portoghese, I., Leiter, M. P., Maslach, C., Galletta, M., Porru, F., D’Aloja, E., Finco, G., & Campagna, M. (2018). Measuring burnout among university students: Factorial validity, invariance, and latent profiles of the Italian version of the Maslach Burnout Inventory–Student Survey (MBI-SS). *Frontiers in Psychology, 9*, 2105. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2018.02105>
- Rodríguez-Fernández, A., Maury-Sintjago, E., Troncoso-Pantoja, C., Morales-Urúza, M., & Parra-Flores, J. (2020). Estrés académico y estrategias de afrontamiento en estudiantes de carreras de salud de Santiago de Chile. *Edumecentro, 12*(4), 1–16. http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S2077-28742020000400001&script=sci_arttext&tlng=pt
- Salmela-Aro, K., & Upadyaya, K. (2014). School burnout and engagement in the context of demands–resources model. *British Journal of Educational Psychology, 84*(1), 137–151. <https://doi.org/10.1111/bjep.12018>
- Schaufeli, W. (2021). The burnout enigma solved? *Scandinavian Journal of Work, Environment & Health, 47*(3), 169–170. <https://doi.org/10.5271/sjweh.3950>
- Schaufeli, W. B., Desart, S., & De Witte, H. (2020). Burnout Assessment Tool (BAT)—Development, validity, and reliability. *International Journal of Environmental Research and Public Health, 17*(24), 9495. <https://doi.org/10.3390/ijerph17249495>
- Schaufeli, W. B., Martínez, I. M., Pinto, A. M., Salanova, M., & Bakker, A. B. (2002). Burnout and engagement in university students: A cross-national study. *Journal of Cross-Cultural Psychology, 33*(5), 464–481. <https://doi.org/10.1177/0022022102033005003>

- Shabani, M. J., Gharraee, B., & Zahedi Tajrishi, K. (2025). Exploring the psychometric properties of the Persian Depression Anxiety Stress Scale for Youth (DASS-Y): Factor structure and reliability in Iranian children and adolescents. *Frontiers in Psychology, 15*, 1452878. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2024.1452878>
- Sharp, J., & Theiler, S. (2018). A review of psychological distress among university students: Pervasiveness, implications and potential points of intervention. *International Journal for the Advancement of Counselling, 40*, 193–212. <https://doi.org/10.1007/s10447-018-9321-7>
- Toala, P. S. R., Hurtado Toral, C. K., Vera Mera, M. V., Galván Gracia, N. S., & García Arroyo, H. (2023). Cansancio mental y su repercusión en el desempeño académico. *Ibero-American Journal of Education & Society Research, 3*(2), 95–104. <https://doi.org/10.56183/iberoeds.v3i2.639>
- Universidade da Coruña (UDC). (2024). *Memoria de xestión 2024: Informe do reitor para o Claustro*. https://www.udc.es/export/sites/udc/cifras/_galeria_down/memorias/memoria24/completa.pdf_2063069239.pdf
- Vizoso, C., Arias-Gundín, O., & Rodríguez, C. (2019). Exploring coping and optimism as predictors of academic burnout and performance among university students. *Educational Psychology, 39*(6), 768–783. <https://doi.org/10.1080/01443410.2018.1545996>
- Wickramasinghe, N. D., Dissanayake, D. S., & Abeywardena, G. S. (2018). Validity and reliability of the Maslach Burnout Inventory–Student Survey in Sri Lanka. *BMC Psychology, 6*(1), 52. <https://doi.org/10.1186/s40359-018-0267-7>
- Zanon, C., Brenner, R. E., Baptista, M. N., Vogel, D. L., Rubin, M., Al-Darmaki, F. R., Gonçalves, M., Heath, P. J., Liao, H.-Y., Mackenzie, C. S., Topkaya, N., Wade, N. G., & Zlati, A. (2021). Examining the dimensionality, reliability, and invariance of the Depression, Anxiety, and Stress Scale–21 (DASS-21) across eight countries. *Assessment, 28*(6), 1531–1544. <https://doi.org/10.1177/1073191119887449>